

КАЛЬЦИНИРУЮЩИЕ УРОБАКТЕРИИ ЭКСТРЕМАЛЬНО ЗАСУШЛИВЫХ ЭКОСИСТЕМ: РАЗНООБРАЗИЕ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Гаврилов С.Н.^{1*}, А.А. Умрузоков², С.В. Калёнов³, А.Ю. Меркель¹, Н.А. Черных¹,
А.И. Слободкин¹, К.В. Кондрашева², К.Д. Давранов²

¹Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского, ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва,
117312 Россия

²Институт микробиологии АН Республики Узбекистан, Ташкент, 100128 Узбекистан

³Кафедра биотехнологии, Российский химико-технологический университет им. Д.И.
Менделеева, Москва, 125480 Россия

* e-mail: sngavrilov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416425>

Аннотация: Природный процесс биокальцинирования, обусловленный микробно-индуцированным осаждением кальцита, является важной частью биогеохимического цикла углерода и основой перспективной технологии биоцементирования, имеющей множество практических приложений. Наиболее активными объектами этой биотехнологии признаны кальцинирующие бактерии с уреазной активностью (уробактерии). Эти и другие группы кальцинирующих бактерий, устойчивых к изменению физико-химических параметров среды, развиваются в составе галофильных микробных сообществ в разнообразных экстремальных экосистемах. В настоящее время выделено и протестировано в полупромышленных условиях уже немало штаммов галофильных и галотолерантных бактерий, индуцирующих кальцинирование. Большинство из них было выделено из солёных и щелочных экосистем. В то же время, процессы биокальцинирования в экстремальных экотопах засушливых регионов остаются малоисследованными. В нашей работе мы провели поиск новых потенциальных кальцинирующих уробактерий в экосистемах высыхающего Аральского моря. Молекулярно-экологическими методами было выявлено широкое распространение таких микроорганизмов в пустынных почвах и донных осадках Аралкума, Арала и Приаралья. Нами были получены чистые культуры новых кальцинирующих уробактерий. Наиболее активная культура была успешно протестирована в составе биопрепарата, увеличивающего прочность цементного камня. Таким образом, были показаны перспективы использования экстремально засушливых экосистем как источника новых кальцинирующих микроорганизмов для разработки технологий биоцементирования и сопутствующих биотехнологических приложений.

Ключевые слова: биокальцинирование, биобетон, уробактерии, уреазная активность, экстремальные экосистемы, Аральское море

Abstract. The natural process of biocalcification caused by Microbial-Induced Calcite Precipitation (MICP) is an important part of the biogeochemical carbon cycle and is the basis for a promising biocementation technology that has many practical applications. Calcifying bacteria with urease activity (the urobacteria) are recognized as the most active subjects of this biotechnology. These and other groups of calcifying bacteria, resistant to changes in physicochemical parameters of the environment, develop within halophilic microbial communities in a variety of extreme ecosystems. At present, many strains of halophilic and halotolerant calcification-inducing bacteria have been isolated and tested in pilot industrial bioprocesses. Most of them were isolated from saline and alkaline ecosystems. At the same time, biocalcification processes in extreme ecotopes of arid regions remain poorly investigated. In our work, we screened the ecosystems of the drying Aral Sea for novel prospective calcifying urobacteria. Molecular methods revealed a wide distribution of such microorganisms in desert soils and bottom

sediments of Aralkum, the Aral Sea and the Aral Region. We obtained pure cultures of new calcifying urobacteria. The most active culture was successfully tested as part of a biopreparation increasing the strength of cement stone. Thus, the prospects of using extremely arid ecosystems as a source of novel calcifying microorganisms for the development of biocementation technologies and related biotechnological applications were shown.

Keywords: biocalcification, bioconcrete, urobacteria, urease activity, extreme environments, Aral Sea

Микробно-индуцированное осаждение карбонатов кальция (МИОК) является широко распространённым проявлением геохимической активности микроорганизмов и важной частью биогеохимического цикла углерода. Этот процесс стал основой технологии «биоцементирования», различные варианты которой активно разрабатываются и внедряются в последнее десятилетие по всему миру. Эта технология направлена на создание новых «самозаживляющихся» строительных материалов (Wiktor & Jonkers, 2016), на увеличение прочности бетонных сооружений и строительных конструкций (van Paassen, 2009; Haouzi & Courcelles, 2018), уменьшение подвижности грунтов (El Mountassir et al., 2018), реставрацию и консервацию каменных памятников архитектуры (Peplow, 2020) (Рис. 1).

Рис. 1. Примеры практического применения технологии биокальцинирования.

Оптимальными условиями для образования карбонатов кальция (кальцитов) являются повышенная солёность и щёлочность среды, что вызвало интерес к поиску кальцинирующих микроорганизмов в разнообразных экстремальных экосистемах. Ранее неоднократно отмечалось, что наиболее эффективно индуцируют осаждение кальцитов уробактерии (Joshi et al., 2017), обладающие уреазной активностью, которая вносит основной вклад в связывание ионов кальция в нерастворимый карбонат. Кроме того, продуцируемые уробактериями внеклеточные уреазы имеют широкий спектр применения в пищевой, сельскохозяйственной и медицинской биотехнологии. В частности, препараты уреаз уже применяются (Рис. 2) для удаления мочевины из вина (Matsumoto, 1993), очистки

сельскохозяйственных сточных вод от избыточной мочевины (Qin & Cabral, 2002), контроля pH при производстве антибиотиков и аспирина (Rousseau et al., 1984; Chen et al., 1997), в лабораторной диагностике метаболических заболеваний (Qin & Cabral, 2002), для разложения мочевины при гемодиализе (Prakash and Chang, 1995).

Рис. 2. Примеры практического применения препаратов уреаз и схематичный прогноз объёма и структуры мирового рынка этих препаратов к 2028 г.

Растущая востребованность этих технологий побуждает интерес к поискам всё новых штаммов кальцинирующих уробактерий. К настоящему времени скрининг уробактерий проводился в разнообразных экотопах, включающих как природные щелочные и солёные озёра, так и антропогенные места обитания, богатые органикой (хранилища навоза, активные илы и т.п.). Интересно, что засушливые места обитания микроорганизмов, схожие по своим физико-химическим условиям с поверхностями и толщей строительных материалов, до настоящего времени были мало изучены в качестве источников выделения новых кальцинирующих микроорганизмов. В этом смысле перспективными ресурсами для поиска таких микроорганизмов являются экосистемы высыхающего Аральского моря.

В ходе нашей двухлетней работы был проведён скрининг разнообразных экстремальных экотопов Аральского региона в различные сезоны на наличие кальцинирующих микроорганизмов. Анализ филогенетических профилей микробных сообществ засушливых и засоленных почв, растительных остатков, донных отложений, подземных термальных вод по гену 16S рРНК выявил довольно разнообразные микробные сообщества, содержащие флотипы потенциальных кальцинирующих микроорганизмов (рис. 3). В частности, микробное сообщество почвы плато Устюрт в точке нашего пробоотбора было представлено, главным образом, актинобактериями (филум *Actinomycetota*, 51% всех прочтений гена 16S рРНК, 55 флотипов), альфа- и гамма-протеобактериями (всего, 22%), *Chloroflexota* (7%, 28 флотипов), *Bacteroidota* (6%, 27 флотипов). В донных отложениях озера Судочье, напротив, доминировали альфа- и гамма-протеобактерии (26% сообщества) и *Desulfobacterota* (19%), ниже была представленность в

этой экосистеме бактерий филума *Bacteroidota* (8%) и цианобактерий (7%), хотя эти филумы и были представлены 44-мя и 17-ю филотипами, соответственно (Рис. 3). Представители различных таксонов филума *Bacillota* составляли порядка 4% микробного сообщества донных осадков озера Судочье, один из этих филотипов имел высокую гомологию гена 16S рРНК с кальцинирующими штаммами *Bacillus subtilis*.

Рис. 3. Филогенетический состав по результатам профилирования по гену 16S рРНК микробных сообществ, в которых были детектированы филотипы, родственные известным кальцинирующим микроорганизмам. Нумерация на оси X соответствует следующим природным образцам: K01 – термальная вода из скважины; K02 – зелёный мат на изливе скважины; K04 – донный осадок термального ручья, вытекающего из скважины; K08 – почва плато Устюрт; K21 – анаэробная зона донного осадка оз. Судочье. Подчёркнуты филотипы, близкородственные известным кальцинирующим штаммам и имеющие относительную представленность около 1%, которая поддаётся визуализации на диаграмме. В скобках рядом с названиями таксонов указано суммарное количество их филотипов (ASV), детектированное во всех проанализированных образцах (цит. по Кондрашева и др., 2023 с разрешения авторов).

В целом, поиск микроорганизмов, близкородственных известным штаммам кальцинирующих микроорганизмов, в образцах, отобранных из различных экосистем Приаралья выявил 9 филотипов (ASV) с высокой гомологией V4-участков гена 16S рРНК со штаммами *Bacillus megaterium*, *B. licheniformis*, *B. subtilis*, *Alkalihalophilus pseudofirmus*, а также *Lysinibacillus macroides*. Большая часть выявленных филотипов потенциальных кальцинирующих бактерий родственна штамму *L. macroides* SKG7. Эти филотипы были обнаружены в микробных сообществах сухой почвы плато Устюрт, анаэробного слоя

донных отложений озера Судочье, а также в пресной термальной воде из скважины, пробуренной в бывшем дне Аральского моря на глубину до 400 м, и в микробных сообществах, ассоциированных с изливом этой воды на засоленную почву.

Из образцов растительных остатков и почв колоний методом 10-кратных разведений на жидкой питательной среде (мясо-пептонный бульон) было получено более 30 чистых культур гетеротрофных микроорганизмов с уреазной и кальцинирующей активностями, было показано формирование кристаллов кальцита колониями этих микроорганизмов (Рис. 4). У наиболее активного кальцинирующего штамма *Bacillus licheniformis* 36 была выявлена способность к продукции экзополисахаридов. Данное свойство, с одной стороны, ограничивает применение микроорганизма для повышения прочности строительных материалов, а с другой – открывает новые возможности для его применения для повышения влагосодержания цементных растворов, что имеет важное значение для нормального твердения бетонных конструкций в условиях сухого и жаркого климата.

Рис. 4. Кристаллы кальцитов в кальцинирующих культурах, выделенных из природных проб Приаралья. А – мелкие и крупные кристаллы на поверхности колонии культуры AS003; Б – край кальцинированной колонии культуры штамма *Bacillus licheniformis* 36 (цит. по Кондрашева и др., 2023 с разрешения авторов).

Нами были проведены эксперименты по контролю продукции полисахаридов штаммом *B. licheniformis* 36. Пересев культуры со среды Дика на жидкую среду Лурия-Бертани (LB) при объёмной доле инокулята 10-15% приводил к получению плотной культуры клеток без полисахаридов. Меньший объём посевного материала приводил к получению культур, активно продуцировавших полисахариды. Вероятно, организм чувствителен к факторам роста, поступающим с инокулятом, в частности, к солевому и микроэлементному составу сред, который значительно отличается для сред LB и Дика. Продукция полисахарида также наблюдалась при культивировании организма на среде LB при пониженной, неоптимальной температуре (25-30°C вместо 35). Таким образом, продукция полисахарида штаммом *B. licheniformis* 36, очевидно, контролируется стрессовыми факторами среды. Интересно, что посев данного штамма по методу Коха на агаризованную среду LB при культивировании при комнатной температуре приводил к образованию ослизнённых колоний, которые со временем преобразовывались в нормальные для данного вида бацилл колонии без явных признаков присутствия полисахаридов (Рис. 5). Вероятно, существуют дополнительные факторы, влияющие на продукцию полисахаридов *B. licheniformis* 36, которые требуют дополнительного изучения. Тем не менее, на основе биомассы данного кальцинирующего уреолитического микроорганизма, не продуцировавшей полисахариды, были получены лабораторные биопрепараты для увеличения прочности цементного камня. Дальнейшие исследования по

управлению способностью этого организма к продукции полисахаридов открывают возможности к его использованию не только в технологиях биоцементирования, но и в работах по поддержанию оптимальной влажности в сельскохозяйственных почвах и строительных материалах.

Рис. 5. Культура *B. licheniformis* 36, выращенная на агаризованной среде LB при неоптимальной, комнатной температуре. Нормальные (слева) и ослизнённые (справа) колонии, предположительно, продуцирующие полисахариды.

В целом, полученные нами результаты выявили широкое распространение кальцинирующих микроорганизмов в экосистемах Аральского региона и показали целесообразность поиска новых биотехнологически значимых штаммов кальцинирующих уробактерий в засушливых экотопах.

REFERENCES

1. Chen G.D., Fournier R., Varanasi S., 1997. Experimental demonstration of pH control for a sequential two-step enzymatic reaction. *Enzyme Microb. Technol.* 21: 491–495.
2. El Mountassir G., Minto J.M., van Paassen L.M., Salifu E., Lunn R.J., 2018. Applications of microbial processes in geotechnical engineering. *Adv. Appl. Microbiol.* 104: 39-91.
3. Haouzi F-Z., Courcelles B., 2018. Major applications of MICP sand treatment at multi-scale levels: A review. *Geo Edmonton 2018: the 71st Canadian Geotechnical Conference and the 13th Joint CGS/IAH-CNC Groundwater Conference*, at: Edmonton, Alberta.
4. Joshi S., Goyal S., Mukherjee A., Reddy M.S., 2017. Microbial healing of cracks in concrete: a review. *J. Industrial Microbiol. Biotechnol.* 44: 1511-1525.
5. Matsumoto K., 1993. Removal of urea from alcoholic beverages by immobilized acid urease. *Bioprocess Technol.* 16: 255–273.
6. Peplow M., 2020. Bioconcrete presages new wave in environmentally friendly construction. *Nat. Biotechnol.* 38: 769–778.
7. Prakash S., Chang T.M.S., 1995. Preparation and *in vitro* analysis of microencapsulated genetically engineered *E. coli* DH5 cells for urea and ammonia removal. *Biotechnol. Bioeng.* 46: 621–626.
8. Qin Y., Cabral J.M.S., 2002. Properties and Applications of Urease. *Biocatal. Biotransformation.* 20: 1–14.
9. Rousseau I., Eijk R.L., Liou J.K., 1984. Internal pH control of immobilized enzyme particles: penicillin acylase–urease system. *Prog. Ind. Microbiol.* 20: 73–80.

10. van Paassen, L.A., 2009. Biogrout, Ground Improvement by Microbial Induced Carbonate Precipitation. PhD thesis, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands.
11. Wiktor V., Jonkers H.M., 2016. Bacteria-based concrete: from concept to market. *Smart Mater. Struct.* 25: 084006 (8pp).
12. Кондрашева К.В., Умрузоков А.А., Калёнов С.В., Меркель А.Ю., Черных Н.А., Слободкин А.И., Гаврилов С.Н., Давранов К.Д., 2023. Кальцинирующие бактерии в экстремальных экосистемах Южного Приаралья. *Микробиология.* 92: 335–344.